

**SOBÍQLÍ ÓSIMLIKLERDEN KEYIN QOLLANÍLATUĞÍN MINERAL
TÓGIN MUĞDARÍNÍN ĞAWASHAĞA TÁSIRIN ÚYRENIW**

Oteuliev J.B., Sadullaev A., Qilishbaeva G.K, Dawletbaeva G
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti professor oqıtıwshıları, magistri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18031045>

Annotaciya: *Qaraqalpaqstan Respublikasınıń suwǵarılatusın otaqlı-allyuvial topıraqlı jerlerinde gúnji, soya hám máshden keyin qollanılatusın mineral tógin NPK muǵdarınıń ğawashaǵa tásirin úyreniw.*

Tayanish sózler: *otaqlı allyuvial topıraq, sobıqlı ósimlikler, másh, soya, gúnji, mineral tógin, ğawasha, NPK.*

Аннотация: *Изучение влияния количества минеральных удобрений NPK, применяемых после кунжута, сои и маша на орошаемых лугово-аллювиальных почвах Республики Каракалпакстан, на хлопчатник.*

Ключевые слова: *лугово-аллювиальная почва, бобовые растения, маш, соя, кунжут, минеральные удобрения, хлопок, NPK.*

Abstract: *Study of the influence of NPK mineral fertilizers applied after sesame, soybean, and mung bean on cotton in irrigated meadow-alluvial soils of the Republic of Karakalpakstan.*

Keywords: *meadow-alluvial soil, leguminous plants, mung bean, soybean, sesame, mineral fertilizers, cotton, NPK.*

Búgingi kúnde awıl xojalıǵında topıraq ónimdarlıǵın tiklew hám turaqlı ónimdarlıqtı támiyinlew eń áhmiyetli global wazıypalardan biri bolıp esaplanadı. Dúnya boyınsha ğawasha jetistiriw maydanlari jıl sayın keńeyip barmaqta, biraq soǵan parallel ráwishte topıraqtaǵı azıqlıq zatlar qorı kemeyip, degradaciya processleri kúsheymekte. Sonıń ushın almaslap egiw hám mineral tóginlerden ilimge tiykarlangan halda paydalanıw máselesi áhmiyetli bolıp esaplanadı.

Ğawasha Ózbekstan ekonomikasında áhmiyetli orın iyeleydi. Mámleketimizde sońǵı jıllarda jer hám suw resurslarınan nátiyjeli paydalanıw máseleleri mámleket siyasatınıń tiykarǵı baǵdarına aylandı. Prezidentimiz tárepinen qabıl qılıǵan “Awıl xojalıǵında jer resurslarınan aqılǵa muwapıq paydalanıw hám egin maydanların diversifikaciya qılıw ilajları haqqında” ǵı PQ-5005- san qararında (2021-jıl) topıraq ónimdarlıǵın asırıw, almaslap egiw sistemasin engiziw, sonday-aq mineral tóginlerin tiykarlı qollaw wazıypası belgilep berilgen.

Awıl xojalıǵı eginlerinen joqarı hám sıpatlı ónim alıwda topıraq ónimdarlıǵın takrariy egin túrleri hám olarda qollanılatusın mineral tógin normalarına tikkeley baylanıslı. Bul barada Respublikanıń túrli topıraq-ıqlım sharayatında hár qıylı faktorlarǵa baylanıslı keń kólemde ilimiy-izertlewler ámelge asırılǵan.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Qaraqalpaqstan Respublikası sharayatında topıraq ónimdarlıǵın asırıw, ǵawashadan joqarı zúraát alıw ushın almaslap egiw sistemasin eń jaydırıw áhmiyetli waziypalardan biri bolıp kelmekte.

Topıraq hám ósimlik úlgileri analizi Qaraqalpaq mámleketlik universiteti janındaǵı Ekologiya hám topıraq analizi laboratoriyasında ámelge asırıldı.

Sobıqlı ósimliklerden keyin ǵawasha sol maydanǵa egilip, hár bir variant 8 qatardan, ortadaǵı 4 esaplı eki qaptaldaǵı ekewi qorǵawshı bólimi, qatar arası 60 sm, eni 4,8 m, uzınlıǵı 50 m, ulıwma maydanı 240m². Barlıq variantlar bir yarusta jaylastırıldı.

Izertlew ótkiziwde “Dala tájiriybelerin ótkiziw usılları” ЎзПИТИ Т.2007. В.А.Доспеховтің “Методика полевого опыта” 1985 usıllarınan paydalanıldı.

Izertlew ótkizilgen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń suwǵarılatuǵın otlalı-allyuvial topıraqları sharayatında sobıqlı ósimliklerden keyin qollanılatuǵın mineral tógin muǵdarınıń ǵawashanıń ósip rawajlanıwına tásiri anıqlandı.(1-keste)

1-keste

Ǵawashnıń ósip rawajlanıwına mineral tóginler normasınıń tásiri

Sobıqlı yaǵnıy ǵawashadan aldın egilgen egin túrleri	Ǵawashaǵa qollanılǵan mineral tógin normaları kg/ga	Ósimlik boyı (sm)			Shın japıraqla	Gumshal ar sanı	Zúraát shaqlar sanı dana		Górekler sanı dana		Sonnan ashılǵanı
		1.06	1.07	1.08			1.06	1.07	1.07	1.08	
Gúnji	N ₄₀ P ₁₀₀ K ₇₀	15,2	40,5	93,5	5,5	6,2	6,5	12,9	6,9	8,5	2,7
	N ₆₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	15,7	42,2	97,6	5,9	6,7	6,9	13,6	7,4	9,9	2,8
	N ₈₀ P ₁₇₀ K ₁₂₀	16,4	46,5	105,5	6,2	7,4	7,6	14,5	7,8	11,0	2,9
Soya	N ₄₀ P ₁₀₀ K ₇₀	16,5	43,5	97,7	5,4	6,2	6,4	13,7	7,5	9,0	2,7
	N ₆₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	17,6	47,8	110,5	6,4	7,6	7,9	14,5	8,6	11,3	3,3
	N ₈₀ P ₁₇₀ K ₁₂₀	17,8	48,6	111,3	6,8	7,5	7,7	13,9	8,3	10,8	3,2
Másh	N ₄₀ P ₁₀₀ K ₇₀	16,9	44,5	98,1	6,0	6,9	6,9	13,9	7,6	9,4	2,9
	N ₆₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	17,4	48,2	112,8	7,4	7,7	8,6	15,0	9,0	11,8	4,0
	N ₈₀ P ₁₇₀ K ₁₂₀	17,4	47,6	113,3	7,3	7,5	8,4	14,6	8,8	11,2	3,9

1-keste maǵlıwmatlarına qaraǵanıwızda ǵawashanıń ósip rawajlanıwınıń túrlishe bolǵan fonlarda yaǵnıy (gúnji, soya, másh) eginlerinen soń keyingi jilǵa egilgen ǵawashaǵa N₄₀P₁₀₀K₇₀, N₆₀P₁₄₀K₁₀₀ hám N₈₀P₁₇₀K₁₂₀ kg/ga normada

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

qollanılǵan mineral tóǵın normaları hám sobıqlı eginlerge baylanıslı halda ǵawashanıń ósip rawajlanıwına tásirin kóriwimizge boladı. Bunda kestede kórinip turǵanıday ótkerilgen fenologik gúzetiwler nátiyjelerine kóre, mineral tóǵınler gúnjiden keyin egilgen ǵawashaǵa qollanılǵanda eń joqarǵı kórsetkish $N_{80}P_{170}K_{120}$ kg/ga qollanılǵanda górekler sanı 11 dana sonnan ashılǵan 2,9 dananı, Soya hám máshten keyin egilgen ǵawashaǵa mineral tóǵın muǵdarın $N_{60}P_{140}K_{100}$ kg/ga qollanılǵanda máwsim aqırında paqal biyikli 105,3 hám 112,8 sm di, sonan górekler sanı paqaldıń boyı 112,2 sm, zúraát shaqları 15,0 dana, górekler 9,0 dana bolǵanlıǵın kóremiz. 1-sentyabr ayında górekler 11,3; 11,8 dananı, sonnan ashılǵanları 3,3; 4,0 danaǵa joqarı bolǵanı gúzetiledi.

Juwmaqlap aytqanda, suwǵarılatuǵın otlaqı-allyuvial topıraqları sharayatında máshten keyin ǵawashaǵa mineral tóǵınler $N_{60}P_{140}K_{100}$ kg/ga qollanılǵanda ǵawashanıń ósip rawajlanıw kórsetkishleri joqarı bolǵanlıǵı anıqlandı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. “Dala tájiriybelerin ótkiziw usillari” УЗПИТИ Т.2007;
2. В.А.Доспеховтіń “Методика полевого опыта” 1985